

ஆண்டாளும் வைணவ சமயக் கோட்பாடுகளும்

முனைவர் இரா. ஏழுமகை

நெறியாளர், உதவிபேராசிரியர், தமிழ்த்துறை
இராஜா நந்திவர்மன் கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி, தெள்ளாறு

உ. ஸ்ரீதேவி

முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர்
இராஜா நந்திவர்மன் கலை அறிவியல் கல்லூரி, தெள்ளாறு
திருவள்ளூர் பல்கலைக்கழகம், சேர்க்காடு, வேலூர்

மலர்: II

சிறப்புத்திட்டம்: I

மாதம்: ஆகஸ்ட்

வருடம்: 2023

P-ISSN: 2321-788X

E-ISSN: 2582-0397

DOI:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8232925>

பக்தி இலக்கிய வரலாற்றில் நாயன்மார்களும் ஆழ்வார்களும் முறையே சைவம், வைணவம் என்னும் இருபெரும் பிரிவுகளின் கீழ் வைத்துப் பார்க்கப்படுகின்றனர். இதில் சைவம் சிவனை முழுமுதற் கடவுளாகவும், வைணவம் திருமாலை முழுமுதற் தெய்வமாகவும் கொண்டுள்ளது. அதன்கீழ் திருமாலை வழிபடக்கூடியவர்கள் 'ஆழ்வார்கள்' என்றழைக்கப்பட்டுள்ளனர். இவர்கள் மொத்தம் பன்னிருவர் ஆவர். அவர்களுள் ஒரேயொரு பெண்ணாக அறியப்பெறுவபவர் ஆண்டாள். ஆண்டாள் பாடியுள்ள பாசுரங்கள் யாவும் மக்கள் உலகியல் துன்பங்களினின்று விடுபட்டு வீடுபெறு அடைதலையே குறிக்கோளாகக் கொண்டுள்ளன. திருமாலை வழிபட்டு அவனது திருவடிகளைப் புகலடைந்தால் அவன் நமக்கு எல்லாச் செல்வங்களையும் அருளுவான், நோய்க்கு மருந்தாவான், பாவங்களை அழித்து நலந்தருவான் என்பதே ஆழ்வார்களது கொள்கையாகும். அவருள்ளும் ஆண்டாள்,

“இம்மைக்கும் மறுமைக்கும் உண்மை அன்பே சிறந்த வழி, தொண்டினாலும் பக்தியினாலும் மட்டுமே ஆண்டவனை அடைய முடியும் என்ற வைணவ சமயக் கருத்துக்கு வாழ்க்கை விளக்கமாக அமைந்தவர்”¹

என்று மு.சாயபுமரைக்காயர் புகழ்ந்துள்ளார். ஆண்டாள் பாசுரங்களில் வைணவ சமயக் கோட்பாடுகள் மிகுதியாகக் காணப்படுகின்றன. இதனை, வைணவக் கோட்பாடு, திருமாலே முழுமுதற்கடவுள் என்னும் இருகூறுகளில் ஆராயலாம்.

வைணவக் கோட்பாடு

“வைணவ சமயத் தத்துவப்படி இறைவனுக்கு ஐந்து நிலைகள் உள்ளன. இந்த நிலைகள் பரத்துவம், வியுகம், விபவம், அந்தர்யாமித்துவம், அர்ச்சை”²

என்பர். இதனை,

“பரத்துவம்-திருமால் வைகுந்தத்தில் இருக்கும் நிலை, வியுகம் - இறைவன் படைத்தல், காத்தல், அழித்தல் ஆகிய முத்தொழில்களை நடத்து-தற்கு மேற்கொள்ளும் நிலை, விபவம் - தன்னை அடைந்தாரைக் காப்பதற்காவும், அவர்களின் பகைவர்களையும் அழிப்பதற்காகவும் அவ்வப் போது இறைவன் மேற்கொள்ளும் அவதாரநிலை, அந்தர்யாமித்துவம் - எள்ளூறு நெய்போல் பொருள்கள் தோறும் விரவி நிற்கும் நிலை, அர்ச்சை - திருக்கோயில்களில் காணப்படும் உருவ வழிபாடு”³

என்பதாக விளக்குவர். இவற்றுள் ஆழ்வார்கள் அனைவரும் திருமாலை அர்ச்சை நிலையிலேயே வழிபட்டனர். ஆண்டாளும் இறைவனாகிய கண்ணனை அர்ச்சை நிலையிலேயே அனுபவித்து, இறுதியில் அவனையே சரணடைந்த பெருமைக்குரியவராகிறார். அர்ச்சை நிலையின் சிறப்பே ஆண்டாளின் வாழ்வுக்கு வளம் சேர்த்தது எனலாம்.

வைணவர்கள் மேற்கொண்டொழுகிய பக்தி நிலையை இறைவனுக்குத் தொண்டு செய்தல், அடியவர்க்குத் தொண்டு செய்தல் என இருவகையாகக் கொள்ளலாம்.

“வைணவ சமயத்தில் பகவத் சேடத்துவம், பாகவத சேடத்துவம் என்று அவை குறிக்கப்பெறும். பகவத் சேடத்துவம் இறைவன் ஒருவனுக்கே அடிமைப் பட்டிருத்தலைக் குறிப்பது”⁴

ஆண்டாளர் இறைவன் ஒருவனுக்கே ஆட்பட்ட பகவத் சேடத்துவத்தையே மேற்கொண்டார். இறைவனுக்குத் தொண்டு செய்தல் என்பது கருமயோகம், ஞானயோகம், பக்தியோகம், பிரபக்தி என்னும் நான்கு வழிகளுள் அடங்கும். பக்தியின் முதிர்ச்சியாகிய ஞானத்தின் விளைவே பிரபக்தியாகும். கடவுள் மீது செலுத்தும் பக்தி நிலையில் மிகவும் உயர்ந்த நிலை பிரபக்தியாகும். இது முற்றிலும் இறைவனையே சரணடைதலாகும். ஆ.க.பார்த்தசாரதி,

“பிரபக்தி நிலையினை விளக்கும் அறிஞர்கள், இறைவனையன்றி வேறெவர்க்கும் வேறெதற்கும் நான் அடிமையில்லை அவனையன்றி வேறெவரையும் வேறெதனையும் இன்பமாகக் கருதேன் அவனையன்றி வேறெவரையும் வேறெதனையும் உபாயமாகக் கருதேன்”⁵

என்ற மூன்று உறுதிகளை எடுத்துக் கொள்வதாகக் குறிப்பிட்டுள்ளார். முற்றிலும் இறைவனையே சரணடைதலாகிய இப்பிரபக்தி நெறிக்கு ஆண்டாளின் திருப்பாவை சான்றாக அமைந்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

“எற்றைக்கும் ஏழேழ் பிறவிக்கும் உன்றன்னோடு உற்றோமே யாவோம் உனக்கேநாம் ஆட்செய்வோம்”⁶

என்று ஆண்டாளர் கூறுகிறார். ஆழ்வார்கள் பலரும் பிறப்பறுத்தல் வேண்டுமென இறைவனை வேண்டிநிற்க, ஆண்டாளர் ஒருவரே எல்லாப் பிறவிகளிலும் இறைவனையே புகலடைய விரும்பிப் பிறவியினை வேண்டு மென்கின்றார்.

வைணவ சமயத்தில் இறைவனிடம் பக்தி செலுத்துவோரை 1. ஐச்வர் யார்த்திகள், 2. கைவல்யார்த்திகள், 3. பகவத் சரணார்த்திகள் என மூவகைப்படுத்துவர். இவர்களுள் ஆண்டாளர் இறைவனருள் பெற்று, இறைவனடிக்கே குற்றேவல் புரிய விழையும் பகவத் சரணார்த்திகள் வரிசையுள் அடங்குவார். ஆண்டாளர் இறைவனை அடைவதற்குரிய வழிகள் எனக் கூறப்படும் சரியை, கிரியை, யோகம், ஞானம் என்னும் வைணவக் கோட்பாடுகளுள் சரியை எனப்படும் தொண்டு நெறியை மேற்கொண்டார்.

“நாமும் நம்பாவைக்கு / ஐயமும் பிச்சையும் ஆந்தனையும் கை காட்டி”⁷

எனவரும் திருப்பாவையில் நீராடல், ஐயம், பிச்சை கொடுத்தல், இறைவன் புகழ்பாடல்,

மலர்தாவி வழிபடல் என்னும் தொண்டு நிலைகள் விளக்கப்பட்டுள்ளன.

திருப்பாவையில் வரும் திருப்பள்ளியெழுச்சி, உறக்கத்தில் ஆழ்ந்திருக்கும் பெண்களின் சோம்பலை நீக்கித் துயில் எழுப்புவது போல் அமைந்திருப்பினும், அஃது உலக மாயையில் ஆழ்ந்திருக்கும் ஆன்மாக்களை அறியாமை இருளினின்று ஈடேற்றி, ஆண்டவனிடம் ஆற்றுப்படுத்தும் தத்துவக் கூறுகள் அடங்கியதாக அமைந்துள்ளது. அதேபோல நாச்சியார் திருமொழியில்,

“கோழி அழைப்பதன் முன்னம்” 8

எனவரும் பாசரம், இறைவனுக்கும் ஆன்மாவுக்குமுள்ள தொடர்பை விளக்குகின்றது. இறைவன், அடியவர்கள் உள்ளத்திலேயே வீற்றிருக்கின்றான் என்னும் கோட்பாட்டினை,

“ஆவல் அன்புடை யார்தம் மனத்தன்றி / மேவ லவ்விரை சுழ்துவ ராபதிக் காவலன்” 9

என்ற அடிகளால் ஆண்டாள் புலப்படுத்தியுள்ளார்.

ஆண்டாள் தான்காணும் பொருள்களில் எல்லாம் கண்ணனுடைய திருவுருவையே காணுகின்றார். அதனை,

“கருவினை யொன்மலர்காள் / காயாமலர் காந்திருமால் / உருவெளி காட்டுகின்றீர்” 10

என்றும்,

“பைம்பொழில் வாழ்குயில்காள் / மயில்கான் ஓண் கருவினைகான் / வம்பக் களங்களிகாள் / வண்ணப் புவை நறுமலர்காள் / ஐம்பெரும் பாதகர்காள் / அணிமாவிருஞ் சோலைநின்ற / எம்பெரு மானுடைய / நிறம்உங்களுக் கென்செய்வதே” 11

என்றும்,

“கார்த்தன் முகிலும் கருவினையும் / காயா மலரும் கமலப்புவும் / ஈர்த்திடு கின்றன என்னை” 12

எனவும் வரும் அடிகள் மூலம் அறியலாம். இவ்வடிகள் திருமால் எங்கும் நிறைந்துள்ளான் என்னும் தத்துவத்தை உணர்த்துவனவாக அமைந்துள்ளன.

திருமலே முழுமுதற் தெய்வம்

ஆண்டாள் திருமாலின் அவதாரங்கள் பற்றிய புராணக்கதைகள் பலவற்றைத் தம் பாடல்களில் எடுத்தாண்டதோடு, பிற தெய்வங்கள் அனைத்திற்கும் மேலானதும், சான்றோர்கள் பலராலும் வணங்குதற்குரியதுமான முழுமுதற் தெய்வம் திருமலே என்னும் கருத்தினை

“தெள்ளியார் பலர் கைதொழும் தேவனார்” 13

என்னும் திருவாக்கால் புலப்படுத்தியுள்ளார். இங்ஙனம் ஆண்டாள் உணர்த்திய வழிபாட்டு முறைகள், சமயக் கோட்பாடுகள் ஆகியன பாமர மக்களும் எளிதில் புரிந்து கொள்ளும் வண்ணம் அமைந்திருந்தன. அவை அனைத்து நிலையினராலும் கடைப்பிடிக்கப்பட்டன. எனவே, ஆண்டாள் பரப்பிய வைணவ சமயக் கோட்பாடுகள் பெண்களிடையே பக்தியுணர்வை வளர்த்திடப் பெரிதும் துணை நின்றன எனக் கூறுதல் மிகவும் ஏற்புடையதாகும்.

இறைவனோடு கலந்த நிலை

சமயநெறி நின்ற அருளாளர்கள் இறைவனுக்கும் தனக்கும் பக்தியின் மூலம் நெருக்கமானதோர் உறவுப்பாலத்தை அமைத்துக் கொண்டு இறைவனோடு முழுமையாகக் கலந்திடவே விழைந்தவர். ஆண்டாள், பரம்பொருளாகிய கண்ணனின் காதலைப் பெற வேண்டுமென்பதற்காகப் பல்வேறு நோன்புகளை மேற்கொண்டார். அதனை,

“துளசியும்அதன்மனமும்போல ஆண்டாளும் இறையன்பும் உடன்பிறந்தவை” 14

என்று கே. எஸ். வெங்கட்ராமன் குறிப்பிட்டுள்ளார். கண்ணனோடு கூடும் பேரின்பமே தாம் விழையும் பேரின்பம் என்பதையே திருப்பாவையில் கூறப்படும் மார்கழி நோன்பு உணர்த்துகின்றது.

“ஆண்டாளின் அனைத்துப் பாடல்களும் அவள்தன் காதலன் மீது கொண்ட நோயின் திறத்தை வெளிப்படுத்துகின்றன” 15

என்று எம்.அருணாசலம் கூறியுள்ளார். ஆண்டாள் இவ்வுலக வாழ்வில் தம் மணாளனாக

மிக உயர்ந்த பண்பாளனாகிய கண்ணனையே அடைய விரும்புகின்றாள். தீயன காணின் ஞாயிறு போல் சுட்டெரிக்கப் படுவனவாகவும், நேயம் கொள்ளும்போது திங்கள் போன்று குளிர்ந்த முகத்தையுடையவனாகவும் தன் தலைவன் விளங்க வேண்டுமென்பதை,

“கதிர்மதியம் போல் முகத்தான்” 16

என்கின்றாள். தன் மனதை ஆட்கொண்டவன் சிங்கம் போன்ற தீரன் என்பதை

“யசோதை இளஞ்சிங்கம்” 17

என்றும், மாசற்ற வள்ளல் என்பதை,

“தூய பெருநீர் யமுனைத் துறைவன்” 18

என்றும், பரிசுத்தமான ஆழம் மிகுந்திருக்கும் தீர்த்தத்தையுடைய யமுனை ஆற்றங்கரையை நீரூபகமாக கொண்டவன் என்றும்,

“மனத்துக்கினியான்” 19

என்றும் புலப்படுத்தியுள்ளார். கண்ணனையே கணவனாக அடைய விழைந்த ஆண்டாள் அதற்கேற்ற தகுதிகள் தமக்கு உண்டு என்பதை,

“தூயோமாய் வந்துள்ளோம்” 20

“தெளிவுடன் வந்துள்ளோம்” 21

“பிறர்க்குத் தீங்கிழைக்கும் புன்சொற்களைப் பேசாத உயர்ந்த பண்புடைய மகளிராய் வந்துள்ளோம்” 22

என்னும் கூற்றுக்களால் உணர்த்தியுள்ளார்.

ஆண்டாள் இறைவனோடு இரண்டறக் கலந்த நிலை பற்றி உணர்தற்கு ஏதுவாக இப்பகுதியில் ‘கண்ணன் மீதுகொண்ட காதல்’, ‘கண்ணனை மணத்தல்’ என்னும் தன்மையில் பாடல்களை பாடியிருக்கக் காண்கிறோம்.

கண்ணனைப் பாடுதல் மணத்தல்

ஆண்டாள் கண்ணன் மீது கொண்ட எல்லையற்ற அன்பினைத் தமது பாடல்களில் பலவாறு புலப்படுத்தியுள்ளார். கண்ணனையே எந்நாளும் நினைந்துருகும் தனது நிலையை,

“..... உன்றன்மேல் / உள்ளமோடி யுருகல் அல்வால் / உரோடம் ஒன்றுமிலோம்” 23

என்றும்

“வில்லிபுத் தூருறை வான்தன் / பொன்னடி காண்பதோர் ஆசையினாலென் / பொருகயற் கண்ணினை தஞ்சா” 24

எனவும்

“பைங்கிளி வண்ணன் சிரீதரன் என்பதோர் / பாசத் தகப்பட டிருந்தேன்” 25 என்றும் குறிப்பிட்டுள்ளார். அதேபோல, தானொரு மானுடப்பெண், கண்ணனோ கண்ணுக்குப் புலனாகாத பரம்பொருள். ஆயினும் கண்ணனுக்கே தன்னை முற்றிலும் ஒப்படைத்த நிலையில், தன் பெற்றோரிடம் கண்ணன் இருக்கும் இடத்திற்கு என்னை உய்த்திடுமின் என்று ஆண்டாள் வேண்டுவது போல அமைந்ததே “மற்றிருந்தீர்” என்னும் பாசுரங்களாகின்றன. அதில்,

“தந்தையும் தாயும் உற்றாரும் நிற்கத் / தனிவழி யோயினாள்” 26

என்ற பழிச்சொல் ஏற்படாதவாறு நந்தகோபாலன் மனையகத்தே தன்னைச் சேர்க்குமாறு தன் காதல் வேட்கையை அவள் புலப்படுத்தியுள்ளாள். மேலும் இறைவனையே தான் மணம் செய்து கொள்ள வேண்டும் என்ற மன உறுதியை,

“மானிடவர்க் கென்று பேச்சுப்படில் வாழுகில்லேன்” 27

என்று தெளிவுபடுத்தியுள்ளார். அதற்கேற்ப மாயவன் மணஞ்செய்யக் கனவு கண்டதாக தந்தோழியிடம் ஆண்டாள் கூறுவதை, “வாரணம் ஆயிரம்” பாசுரங்கள் விவரிக்கின்றன. இவ்விளக்கங்கள் யாவும்,

“ஒருமகள் தன்னை உடையேன் / உலகம் நிறைந்த புகழால் / திருமகள் போல வளர்த்தேன் / செங்கண்மால் தான்கொண்டு போனான்” 28

என்னும் பெரியாழ்வாரின் வாக்கை உறுதி படுத்துவனவாக அமைந்துள்ளன. மேலும் ஆண்டாள்,

“தெய்வநிலை எய்தல், இறைவனை மணம்புணர்தல் என்ற குறியீடுகள் ஏதோ தத்துவ உண்மையைக் கூறுவது போலன்றி,

தாமே அனுபவித்து ஒன்றைச் சொல்வனவாக அமைகின்றன” 29

என்று இராதா தியாகராசன் சுட்டியுள்ள கூற்று பொருத்தமானதாக அமைந்துள்ளது. ஏனெனில், ஆண்டாள் இறைவனைத் திருமணம் புரிந்தார் என்பது இறைவனையே இடையறாத நினைத்துச் சமயத் தொண்டாற்றி - இப்பிறவியிலேயே இறையோடு இரண்டறக் கலந்திடும் நற்பேறு பெற்றார் என்னும் தத்துவத்தை உணர்த்துவதாக அமைந்துள்ளது.

உளக் கருத்தியல்

பொதுவாக மனக்கண்ணில் எழும் நிகழ்வுகள், உண்மைக்கான சாட்சியாகவும், நினைவாகவும் வாழும் நாட்களில் வெளிப்படும். அவை பெரும்பாலும் நிறைவேறாத ஆசைகளாக இருக்கும் என்பது ‘உளவியல்’. அதனை அடிமனம், நினைவிலி மனம் என்று உள்பகுப்பாய்வு முறைமைகள் விவரிக்கின்றன. அவ்வகையில் ஒரு பெண்ணின் பருவத்தில் ஏற்படும் பாலியல் துய்ப்புகளுக்கான விருப்பங்கள் கனவு நிலையில் தோன்றுவது இயல்பாகிறது. அதன்கீழ் ஆண்டாளின் பாடல்களில் காணக்கிடைக்கும் பாலியல் துய்ப்புகளை நிறைவேறாத ஆசையின் கூட்டங்களாகக் கொள்ளலாம். எனினும் பாலுறவு அனுபவம் அல்லாதவர்களுக்கு அந்நினைவுகள் கனவாகத் தோன்ற வாய்ப்பில்லை. இருப்பினும் பாலியல் துய்ப்புக்கான விருப்பங்கள் வேறுவகையில் கனவில் வெளிப்படுதல் நிகழலாம். ஆண்டாளும் திருமாலும் ஒன்று கலந்திருத்தல் எனும் நிலையைக் குறிக்கும் பகுதிகளை நாம் அவ்வாறே புரிந்துகொள்ள வேண்டியுள்ளது. அதனால்தான்,

“தம் காதல் உணர்வை இயல்பான தன் மொழியில் மிகச்சரியாக ஆண்டாள் வெளிப்படுத்தியுள்ளார். அவருக்கு முன்னும் அப்படி ஒரு பெண்கவிஞர் இல்லை. அவர் வெளிப்படுத்திய முறையில் பாடிய

பெண்கவிஞர்கள் அவருக்குப் பின்னரும் இல்லை” 30

என்று சு.வேங்கடராமன் குறிப்பிடுகிறார். ஆண்டாளின் இளமைப் பருவம் முதலே அவர் திருமாலை நினைத்திருந்ததால், அவர் கனவு நிலையிலும் திருமால் மய்யம் கொண்டிருப்பது அவர்தம் கவிதைகளில் வெளிப்படுகிறது. அதனை,

“.... கோவிந்தா! உன் தன்னைப் / பாடி பறைகொண்டு யாம் பெறும் சம்மானம் / நாடு புகழும் பரிசினால் நன்றாகச் / சுடகமே! தோள்வளையே! தோடே! செம்புவே! / பாடகமே! என்று அனைய பல்கலனும் யாம் அணிவோம்! / ஆடை உடுப்போம்! அதன்பின்னே பாற்சோறு / மூடநெய் பெய்து முழங்கை வழிவாரக் கூடியிருந்து.” 31

எனும் பாடலடிகள் மூலம் அறியலாம். இது பக்தியின் மீதான நம்பிக்கையாகவும், காதல் மீதான நம்பிக்கையாகவும் இருக்கலாம். இதன்வழி,

“அச்சமும் நாணும் மடனும் முந்துறந்த / நிச்சமும் பெண்பாற்கு உரிய என்ப” 32

“நாணும் மடனும் பெண்மைய ஆகலின்” 33 என்று காலம் காலமாக கட்டமைக்கப்பட்ட பெண்மைக்கான குணங்களை ஆண்டாள் மாற்றியமைத்து, ‘ஆணுக்கு சொந்தமல்ல பெண்ணுடல்’ எனும் கருத்தியலை பெண்நிலை வாதத்திற்கான குரலாகப் பதிவு செய்துள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

முடிவுரை

ஆழ்வார்கள், வைணவ சமயத் தத்துவங்களை மக்களிடையே பரப்புவதற்கு இறைவனது அவதாரச் சிறப்புக்களுடன் எடுத்துரைத்தனர். அவர்களுள் ஆண்டாள், திருவரங்கன் மீது கொண்ட காதலும் அவனையே மணாளனாகப் பெற்றதும், களவு, கற்பு என்னும் பண்டைத் தமிழரின் அகத்திணை மரபினை அடியொற்றியதாக அமைந்துள்ளன. அவ்வகையில் ஆண்டாள்

ஆற்றிய சமயப் பணிகள் பாமரர்களும் பக்தி நெறியில் பங்கேற்க வழிகோரும் வகையில் அமைந்துள்ளன. ஆண்டாள் பக்தி நிலையில் மட்டுமல்லாது தமிழ் உணர்விலும் சிறப்புற்று விளங்கியதை அவரது இலக்கியங்கள் புலப்படுத்துகின்றன. ஆண்டாள் இறைவனை அடைவதற்கு முயலும் ஆன்மாக்களின் வளர்ச்சி நிலையை உணர்ந்தவராக அறியப்பெறுகிறார்.

ஆண்டாள் கண்ணன் மீது கொண்ட காதலையும், ஆண்டாளின் மன உணர்வுகளையும் வெளிப்படுத்தும் வாயிலாக விளங்குகின்றது. மானிடப் பெண்ணாகிய ஆண்டாள், தெய்வமாகிய அரங்கநாதனை மணம் புரிந்தார் என்பது உயிர், இறையோடு ஒன்றுதல் என்னும் நிலைக்குக் குறியீடாக அமைந்து, ஆண்டாள் இப்பிறவியிலேயே இறைவனோடு இரண்டறக் கலந்திடும் நற்பேறு பெற்றார் என்னும் தத்துவத்தை விளக்குவதாகிறது.

அடிக்குறிப்புகள்

1. மு.சாயபுமரைக்காயர்., இனிக்கும் இலக்கியம்., ப.71
2. ஆ.க.பார்த்தசாரதி., பெரியாழ்வார் பாசுரங்கள் ஓர் ஆய்வு., ப.189.
3. மேலது., ப.189
4. மேலது., ப.166
5. மேலது., ப.170
6. நாலாயிர திவ்யப் பிரபந்தம்., ஆண்டாள்., திருப்புகழ்., பா.எ.502 :6-7
7. மேலது., பா. எ.475 :1-7
8. நாலாயிரதிவ்யப் பிரபந்தம்., ஆண்டாள்., நாச்சியார் திருமொழி., பா. எ.524 :1
9. மேலது., பா. எ.536 :2-3
10. மேலது., பா. எ.539 :2-3
11. மேலது., பா. எ.590
12. மேலது., பா. எ.622 :1-2
13. மேலது., பா. எ.534 :1
14. கே.எஸ்.வெங்கட்ராமன்.,(மொ.பெ.), ஆண்டாள் “குடதிசை, குணதிசை ஞானப் பெண்மணிகள்” (க.இ.), ப.62.

15. “All the songs of Andal are a passionate outpouring of love sick damsel pining for the love of her lover” – By Arunachalam> M. ‘Medieval Tamil Literature’ - Seminar of Tamil Studies’ – Vol-II. P.7a-7.

16. நாலாயிர திவ்யப்பிரபந்தம்., ஆண்டாள்., திருப்புகழ்., பா.எ.474 :6
17. மேலது., பா.எ.474 :5
18. மேலது., பா.எ. 478 :2
19. மேலது., பா. எ.485 :6
20. மேலது., பா.எ.489 :6
21. மேலது., பா.எ.483 :8
22. மேலது., பா.எ.474 :7
23. நாலாயிர திவ்யப் பிரபந்தம்., ஆண்டாள்., நாச்சியார் திருமொழி., பா.எ. 518 :3-4
24. மேலது., பா. எ.549 :1-2
25. மேலது., பா.எ.553 :1
26. மேலது., பா.எ.617 :1
27. மேலது., பா.எ.508 :4
28. நாலாயிர திவ்யப் பிரபந்தம்., பெரியாழ்வார் திருமொழி., பா.எ.300 :1-2
29. ராதாதியாகராஜன்., திருவாசகத்தில் அருளியல்., ப.214.
30. சு.வேங்கடராமன். (க.இ.), ச.வே.ச., மெய்யப்பன்.ச (ப.ஆ.), தமிழ்ப் பெருங்கவிஞர் தொ.1., ப.135
31. ஆண்டாள்., திருப்பாவை., பா.எ. 27
32. தொல்.பொருள்.நூ.எ.96
33. மேலது., நூ.எ.106

துணை நூற்பட்டியல்

1. கமலக்கண்ணன்.,நாலாயிரதிவ்யப்பிரபந்தம்., வர்தமானன் பதிப்பகம்., சென்னை. (2015)
2. ச.வே.ச.,(உ.ஆ.),தொல்.,மணிமேகலை பிரசுரம்., சென்னை -108. (1998)
3. சாயபு மரைக்காயர்.மு., இனிக்கும் இலக்கியம்., வானதி பதிப்பகம்., சென்னை -17. (1999)

4. தொகுப்பாசிரியர்கள்., நாலாயிர திவ்ய பிரபந்தம்., செண்பகா பதிப்பகம்., சென்னை. (2012)
5. பார்த்தசாரதி.ஆ.க., பெரியாழ்வார் பாசுரங்கள் - ஓர் ஆய்வு., பரணி வெளியீடு.,12 (2006)
6. வெங்கட்ராமன்.கே.எஸ்.(மொ.பெ)., ஆண்டாள் (குடதிசை குணதிசை ஞானப் பெண்மணிகள்., சாரதாதேவி அவ்வையார் நூற்றாண்டு பிறந்த தின நினைவுமலர்., புக் டிரஸ்ட் இந்தியா., புதுதில்லி. (1968)
7. ராதாதியாகராஜன்., திருவாசகத்தில் அருளியல்., வானதி பதிப்பகம்., சென்னை -17. (1983)
8. Arunachalam> M.> “All the songs of Andal are a passionate outpouring of love sick damsel pining for the love of her lover” ‘Medieval Tamil Literature’ Seminar of Tamil Studies’ Vol-II> Ist Ed.(1997)